

داستان الکتروشیمی؛

پوریا زرشناس*

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی

چکیده: در سال ۱۸۰۰، «الساندرو ولتا» (Alessandro Volta) اولین سلول ولتائیک را توسعه داد. این باتری از صفحات روی و نقره تشکیل شده است که به صورت یک در میان روی یکدیگر قرار گرفته‌اند. در میان این صفحات نیز، مقواهایی وجود دارد که در آب نمک غوطه شده‌اند. از آنجایی که هیچ ولت‌سنجی در آن زمان وجود نداشت و هیچ ایده‌ای هم در خصوص وجود جریان الکتریکی بر اثر حرکت الکترون‌ها مطرح نشده بود، ولتا مجبور شد تا راه دیگری را برای اندازه‌گیری قدرت باتری پیدا کند. این راه عجیب، مقدار شوک حاصل از قدرت باتری بود. او دریافت که هر قدر تعداد صفحات فلزی بیشتر شود، شوک ایجاد شده نیز قدرت بیشتری خواهد داشت و دستگامی با ۲۰ صفحه فلزی، شوکی دردناک ایجاد می‌کرد. الکتروشیمی کاربرد مهمی در علوم و فناوری‌های مدرن که امکان تولید مواد شیمیایی مهم صنعتی مثل تهیه فلز آلومینیوم و مس خالص برای تولید سیم‌های برق، پوشش دادن سطوح فلزی با استفاده از فرآیندهای الکتروشیمی آبکاری فلزات و پالایش فلزات دارد. سلول‌های الکتروشیمی در تهیه سلول‌های سوختی علاوه بر بازدهی بالا، از نظر زیست محیطی اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در ادامه با اصول طراحی سلول الکتروشیمیایی و کاربردهای آن آشنا خواهیم شد.

واژه‌های کلیدی: الکتروشیمی، الکتروود، حسگرهای الکتروشیمیایی، سلول‌های ولتائیک، پتاسیل الکتریکی، اکسایش، کاهش